

XIVA XONLIGI DAVRIDA IQTISODIY SAVDO SOTIQ ALOQALARI VA RIVOJI

Tajiyeva Gulnoza Saporbayevna

Urganch Innovatsion Universiteti Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrası tarix mutaxasisligi I bosqich magistranti, Urganch tuman 2-son Politexnikum tarix fani o'qtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15771530>

Annatatsiya: Ushbu maqolada Xiva xonligi davrida iqtisodiy savdo aloqalari haqida shuningdek savdo-sotiq munosabatlari va karvon yo'llari haqida batafsil bayon qilingan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy savdo aloqalari, savdo yo'llari, karvon, savdogarlar, bozorlar va karvonsaroylar.

Аннотация: В данной статье подробно описываются экономические и торговые отношения во времена Хивинского ханства, а также торговые отношения и караванные путию

Ключевые слова: экономические и торговые отношения, торговые пути, караваны, купцы, рынки и караван-сарай

Annotation: This article describes in detail the economic and trade relations during the Khiva Khanate, as well as trade relations and caravan routes.

Keywords: economic trade relations, trade routes, caravan, merchants, markets and caravanserais.

Kirish: Xiva xonligi XVI asr oxiridan XIX asr oxiri oraligida Markaziy Osiyoning siyosiy-iqtisodiy hayotida muhim rol o'ynagan davlatlardan biri bo'lgan. Uning geografik joylashuvi, iqtisodiy faoliyatining xilma-xilligi va xalqaro savdo aloqalari orqali mintaqa taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan. Ushbu maqolada Xiva xonligi davridagi iqtisodiy aloqalar, savdo-sotiq tarmoqlari va ularning tarixiy rivoji yoritiladi.

XVI-XIX asrlarda Markaziy Osiyoning karvon yo'llari va iqtisodiy-savdo aloqalari yo'nalishlaridan biri qator o'zgarishlar yuz berdi. So'nngi o'rta asrlarda O'rta Osiyo karvon savdosi tarixida inqiroz xolatlari ko'zga tashlanadi. Yevropani Xindiston va Xitoy bilan bog'lovchi suv yo'llari ochilishi, Buyuk ipak yo'li bo'ylab savdo aloqalari zaiflashishi mintaqadagi ijtimoiy-iqtisodiy aloqalar rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shunga qaramasdan, ichki axamiyatga ega karvon yo'llaridan foydalanish davom etadi.

Bu davrda Xiva xonligining savdo yo'llari, Xorazm voxasidan Xonqa yoki Xazaraspdan Kukertli kechuvchi va Qizilqum orqali Buxoroga, shuningdek, Marvga Kaspiy dengizining sharqiy qirg'oqlariga o'tgan yo'nalishlar xam karvon savdosida katta o'rin tutgan. O'rta Osiyo bilan savdo-sotiq Astrahan, Qozon,

Nijniy Novgorod va Saratov kabi shaxarlar rivojiga yordam berdi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, XVII asrning oxirgi choragigacha o'rta osiyolik savdogarlar Rossiya va Xitoy o'rtasidagi savdo aloqalarida asosiy vositachi xisoblanar, Rossiyaga Balx, Buxoro va Xiva orqali xind mahsulotlarini (choy, qimmatbaxo toshlar, marvarid, shirinliklar va boshqalar) yetkazib berardilar.

Sho'ro davri tarixiy adabiyotlarida „ Moskva davlatining O'rta Osiyo xonliklari bilan savdo munosabatlari ikki tomonning xam xayotiy extiyojlarini qondiraradi“, deb xisoblangan. Birgina XVII asrda Buxoro va Xiva elchilari o'n olti marta Maskva va rus chegara shaharlariga tashrif buyurgan bo'lsa, rus elchilari bu davrda to'qqiz marta O'rta Osiyoga kelganlar. Bu elchilik missiyalarining barchasi, asosan, savdo maqsadlarini ko'zlab amalga oshirilgan edi. Lekin Moskva xukumatining O'rta Osiyoga qurol-yaroq va xarbiy anjomlarni chiqarishga ruhsat bermaganliklari e'tiborni tortadi. Xususan Astrahanda O'rta Osiyolik savdogarlarga sotish taqiqlangan maxsulotlar ro'yxatida oltin, kumush, temir, qalay, o'q uchlari, mihlar va boltalar ko'rsatilgan.

Xiva xonligining iqtisodiy asoslari asosan qishloq xo'jaligi va hunarmandchilikka tayangan. Amudaryo bo'ylarida joylashgan yerlar sug'orilib, ularda bug'doy, arpa, paxta, poliz ekinlari yetishtirilgan. Ayniqsa paxtachilik va qorako'lchilik mahsulotlari savdo uchun muhim sanalgan.

Hunarmandchilik tarmoqlari- kulolchilik, temirchilik, zargarlik, yog'och o'ymakorligi va gilamdo'zlik aholining asosiy tirikchilik mashg'ulotlaridan biri bo'lgan. Bu mahsulotlar ichki bozorlarda sotilgan, bir qismi esa eksport qilingan.

Xiva xonligida olib kiruvchi va olib chiquvchi savdo yo'llari ikki asosiy yo'nalishda rivojlangan.

1. Sharq-g'arb yo'nalishi (Buyuk ipak yo'li tarmog'i) bu yo'l Xitoydan boshlab, Markaziy Osiyo orqali Eron va Yaqin Sharqqa borib taqalgan. Xiva xonligi bu yo'lda karvonlar uchun asosiy to'xtash maskani bo'lgan. Ipak, choy, ziravorlar, keramika kabi mahsulotlar bu yo'l orqali yetkazilgan.

2. Shimoliy-janubiy yo'nalish-bu yo'l Rossiya, Qozog'iston orqali O'rta Osiyo hududlariga, xususan, Xiva xonligiga olib kiruvchi va olib chiquvchi yo'l bo'lib, unda chorva mollari, paxta, terilar va boshqa mahsulotlar savdosi yo'lga qo'yilgan.

Ichki savdo-sotiq munosabatlarida Xiva shahrida va boshqa yirik qishloqlarda haftalik bozorlar faoliyat yuritgan. Bu bozorlarda nafaqat mahalliy aholining ehtiyojlari uchun mahsulotlar, balki uzoq hududlardan olib kelib tovarlar ham sotilgan. Karvonsaroylar, bozorlar va savdo rastalari savdoning markazi hisoblangan. Ichki savdo mahsulotlarining asosiy qismini oziq-ovqat

mahsulotlari, to'qimachilik, uy-ro'zg'or buyumlari va chorvachilik mahsulotlari tashkil etgan.

Tashqi savdo va xalqaro aloqalar Xiva xonligi Buyuk Ipak yo'lining g'arbiy tarmoqlari orqali Buxoro, Qo'qon, Eron, Afg'oniston, Hindiston va Rossiya bilan savdo aloqalarini yo'lga qo'ygan. Ayniqsa XIX asrda Rossiya bilan bo'lgan savdo aloqalari kuchatgan.

Eksport qilinadigan mahsulotlar: paxta, qorako'l teri, gilam va matolar, ipak va ipak mahsulotlari.

Import qilinadigan mahsulotlar: temir va mis buyumlar, chinni, oynavand mahsulotlar, dori-darmon, kiyim kechaklar.

Rossiya bilan savdo asosan Orenburg va Astraxan orqali olib borilgan. 1820-1870-yillar davomida Rossiyalik savdogarlar Xivaga yiliga bir necha marotaba tashrif buyurib, ikki tamonlama aloqalarni rivojlantirgan.

Afsuski, Xiva xonligida qul bozorlari mavjud bo'lgan. Asosan Eron, Qozog'iston va Rossiya hududlaridan asir olingan odamlar Xivada sotilgan. Bu holat Rossiya imperiyasining keskin noroziligiga sabab bo'lgan. 1873-yilda Rossiya imperiyasi Xiva xonligini bosib olib, uni o'z protektoratiga aylantirgach, qul savdosiga chek qo'yilgan va bu iqtisodiyotda muhim burilish bo'lgan.

Savdogarlar Xiva xonligining iqtisodiy rivojida asosiy kuchlardan biri bo'lgan. Ular mahalliy mahsulotlarni paxta, ipak, gilam, teri, hunarmandchilik buyumlarini tashqi bozorlarga sotishgan va boshqa mahsulotlarni olib kelishgan. Qadimiy Ipak yo'li va boshqa savdo yo'llari orqali Xiva va qo'shni davlatlar o'rtasida tovarlarni aylantirgan.

Uzoq safarlarga chiqib, yangi bozorlar izlab, xalqaro savdo aloqalarini kengaytirgan. Savdogarlikdan katta daromad olib, jamiyatda nufuzli qatlam hisoblanishgan.

Savdogarlar asosan karvonlarda yurib, Amudaryo, Buxoro, Qo'qon, Rossiya, Eron va Hindiston hududlariga tovar yetkazgan. Karvonsaroylar savdogarlar uchun dam olish va xavfsiz joylashish imkonini yaratgan. Xiva xonligida savdogarlar odatda hurmatga sazovar bo'lib, ular orasida boy va ta'sirli oilalar paydo bo'lgan. Bazi savdogarlar xonlik xazinasiga moliyaviy yordam ko'rsatib, davlat ishlarida ishtirok etgan.

Karvon yo'llarining va umuman savdo-sotiqning eng muhim elementlaridan bo'lgan karvonsaroylar tuzilishini o'rganish, xalqimizning boy memorchilik tarixini o'rganishga xam katta hissa qo'shadi. Karvonsaroylar odatda, savdo markazlari bo'lgan shaharlarda, muxim karvon yo'llari bo'yida barpo etilgan bo'lib, ular tuzilishi, hajmi va ayrim hollarda bajaradigan funksiyasiga ko'ra xam

bir-biridan farqlanadi. Xorazm voxasida karvonsaroylar to'rtburchak shakildagi ichki hovliga bazi karvonsaroylar ikkita xovliga ega bo'lgan va uning atrofida joylashgan yashash honalariga ega bo'lgan. Yirik karvonsaroylarda savdogarlarning maxsulotlari saqlanadigan mahsus honalar va xatto masjid ham bo'lgani ma'lum. Karvonsaroylar savdo yo'llari ustida joylashgan bo'lib, ular orqali mintaqaviy va xalqaro savdo aloqlari rivojlangan. Ular nafaqat karvonlar uchun, balki savd-sotiq kelishuvlari, uchrashuvlar va hamkorlik o'rnatish uchun ham markaz bo'lib xizmat qilgan.

Bozorlar va karvonsaroylarning iqtisodiy roli savdo faoliyatini rivojlantirish, mahsulotlarning tez va samarali almashinuvi uchun shart-sharoit yaratgan.

Bu joylarda turli millat va xalqlardan kelgan odamlar uchrashib, o'zaro madaniy va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashgan. Karvonsaroylar savdogarlarga yo'l davomida xavfsizlikni ta'minlab, savdo jarayonini barqarorlashtirgan.

Xiva va uning atrofidagi shahar va qishloqlarda muntazam haftalik bozorlar faoliyat yuritgan. Bu bozorlarda paxta, ipak, meva-sabzavotlar, to'qimachilik buyumlari, gilam, temir buyumlar va boshqa ko'plab mahsulotlar sotilgan. Bozorlar aholi uchun oziq-ovqat va kundalik ehtiyojlarni ta'minlash markazi bo'libgina qolmay, hunarmandchilik mahsulotlarini sotish uchun ham muhim platforma vazifasini o'tagan.

Xiva xonligi davrida bozorlar va karvonsaroylar iqtisodiy hayotning ajralmas qismi bo'lgan. Ular mahalliy va mintaqaviy savdoni rivojlantirishda, xalqaro savdo aloqalarini o'rnatishda katta rol o'ynagan. Bugungi kunda Xiva shahridagi qadimiy karvonsaroylar va bozorlarning qoldiqlari tarixiy-madaniy meros sifatida saqlanib qolgan va o'rganilmoqda.

Xulosa: Xiva xonligi o'z davrida o'ziga hos iqtisodiy tizimga ega bo'lgan davlat edi. Qishloq xo'jaligi, hunarmandchilik va savdo-sotiq faoliyati orqali ichki ehtiyojlar ta'minlangan, tashqi aloqalar esa davlat iqtisodiyoti rivojiga xizmat qilgan. Savdo yo'llarining ustida joylashganligi xonlikka iqtisodiy ustunlik bergan bo'lsada, siyosiy mustaqillikning yo'qolishi va tashqi bosimlar natijasida bu rivoj barqaror bo'lib qolmadi. Biroq tarixiy nuqtai nazardan, Xiva xonligining iqtisodiy merosi bugungi O'zbekiston iqtisodiy- madaniy tarixida muhim o'rin egallaydi. Xiva xonligining iqtisodiy merosi bugungi kun O'zbekiston tarixining muhim bo'lagidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Агзамова Г. А. О караванных путях из Хивы в Оренбург ОНУ Тошкент 1991- 12 –с 43-46

2. A. Sagdullayev, O'.Mavlonov, D. Maxkamova O'rta Osiyoda o'rta asrlar savdo-sotiq tizimi. Akademiya Toshkent 2012.
3. М. А. История завоевания Средней Азии СПб 1906-Т 1-3
4. Юлдашев М. Ю. К истории торговых и посольских связей Средней Азии с Россией в XVI – XVII вв – Тошкент Фан 1964
5. O'ktam Mavlonov Markaziy Osiyoning qadimgi yo'llari: shakillanishi va rivojlanish bosqichlari. Akademiya Toshkent 2008.
6. Ziyoyev X.Z. O'rta Osiyo va Sibir (XVI –XIX asrlar). Toshkent Fan, 1962-342-b

